

Sumário Executivo

Oficina de Engajamento AmazonFACE

AMAZONFACE

Taís Sonetti-González, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

Marisol Marini, Universidade de São Paulo (USP)

Marko Monteiro, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

Maria Clara Ferreira Guimarães, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

Scientific coordination:

Funding:

UK Government

A scientific programme

Publicado em Campinas, 22 de janeiro de 2026.

DOI: 10.5281/zenodo.18339953

Agradecemos o trabalho da comissão organizadora do evento: Márcio Rojas (MCTI); Marisol Marini (USP); Poliana Martins (UNICAMP); Maria Clara Ferreira Guimarães (UNICAMP). Agradecemos ainda o apoio do MCTI e do Met Office (Reino Unido), que tornaram possível a realização deste evento.

Scientific coordination:

Funding:

UK Government

A scientific programme

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

Visão Geral

Este documento sistematiza os principais pontos discutidos na primeira oficina de engajamento do AmazonFACE voltada à interface entre ciência(s), políticas públicas e sociedade. O objetivo é apoiar tomadores de decisão, gestores e pesquisadores com uma síntese direta sobre consensos, desafios e caminhos para fortalecer o uso do conhecimento científico na formulação, implementação e avaliação de políticas climáticas.

Mensagens-Chave

- **Ciência e políticas públicas precisam dialogar de forma integrada e contínua.** A incorporação de evidências em políticas climáticas é um processo não linear e demanda articulação institucional, capacidade de tradução e mecanismos permanentes de interação.
 - **Dados precisam ser acionáveis** para orientar a implementação. Evidências científicas devem ser traduzidas em informações claras e acessíveis para apoiar decisões e execução, especialmente em nível estadual e municipal.
 - **Políticas bem desenhadas podem reduzir emissões e aumentar resiliência.** Há convergência quanto à importância de políticas baseadas na melhor ciência disponível, com acompanhamento e avaliação ao longo de sua execução.
 - **Integração interministerial é condição de efetividade.** A oficina reforçou a necessidade de planejamento integrado e de coordenação entre setores para enfrentar a mudança do clima e as crises associadas.
 - **A Amazônia é estratégica para a mitigação e a adaptação.** O bioma e seus povos são centrais para a agenda climática e exigem abordagens territorialmente sensíveis.
 - **Soluções exigem tempo, engajamento social e reconhecimento das diversas ciências.** Foi destacada a importância de envolver a sociedade e de reconhecer os territórios e os conhecimentos de Povos Indígenas, Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais e Comunidades Locais como parte ativa das soluções.
-

Scientific coordination:

Funding:

A scientific programme

Lacunas	Oportunidades
Linearidade / tecnocracia	Reposicionar a interface de “produção → uso” para um modelo processual e coproduzido, com interação desde a definição de problemas e prioridades.
Governança tecnicista	Ampliar a governança para incluir dimensões sociais, territoriais, políticas e éticas, explicitando as assimetrias (como raça e gênero) para fortalecer a legitimidade e a efetividade.
Amazônia-objeto	Amazônia como território-sujeito, integrando ciência, modos de vida e conhecimentos locais como parte estruturante da governança climática.
Negociar prioridades	Criar mecanismos para negociar prioridades entre a pesquisa e as políticas públicas, com transparência sobre escolhas, limitações e implicações.
Interface linear ciência(s) - política	Avançar para uma coprodução que integre ciência e ciências indígenas, tradicionais e locais como constitutivas da interface com a política pública, e não apenas como consultivas.

Como parte da Área de Pesquisa 5 - Socioambiental, o programa AmazonFACE está comprometido em continuar a construir oportunidades de engajamento entre ciências e políticas públicas, de forma estruturada e contínua, a fim de buscar soluções acionáveis para as autoridades e que respondam às necessidades e anseios das comunidades afetadas, especialmente na Amazônia. Para isso, estamos prevendo atividades ao longo dos próximos anos de forma a continuar contribuindo para esse esforço coletivo.

Próximos Passos

- 2026 (Manaus): oficina territorial para aprofundar futuros desejados, desafios e ações para fortalecer a interface ciência(s)-política-sociedade na Amazônia.
- 2027 (Brasília): oficina nacional para articular escalas, consolidar redes e orientar recomendações estratégicas para políticas públicas.

Mapa do Sumário Executivo

1. Programa AmazonFACE
2. Introdução
3. Abordagem Metodológica
 - Recrutamento e Organização
4. Principais Destaques
5. Próximos Passos
6. Referências Bibliográficas
7. Anexos

Scientific coordination:

Funding:

A scientific programme

1. Programa AmazonFACE

Foto: Divulgação.

O AmazonFACE é um programa de pesquisa científica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) em cooperação com o Reino Unido, cuja característica central é um experimento de campo de escala sem precedentes. O experimento utiliza a tecnologia Free-Air CO₂ Enrichment (FACE) para expor uma área de floresta amazônica madura a concentrações de CO₂ previstas para cenários futuros, em uma estação de pesquisa localizada nas proximidades de Manaus, no Brasil.

Ao permitir a observação direta das respostas da floresta amazônica ao aumento do CO₂ atmosférico, o experimento AmazonFACE busca aprofundar a compreensão do funcionamento da maior floresta tropical do mundo em um contexto de mudanças climáticas. Para além da produção de conhecimento

Scientific coordination:

Funding:

A scientific programme

científico de excelência, o programa tem como objetivo conectar diferentes ciências, a fim de coproduzir conhecimento que oriente políticas regionais, nacionais e internacionais de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, constituindo um legado científico e institucional duradouro.

Nesse sentido, o AmazonFACE reconhece que os impactos das mudanças climáticas e do aumento do CO₂ extrapolam o domínio biofísico, demandando o fortalecimento da interface entre ciência, políticas públicas e sociedade, dimensão na qual se inseriu esta primeira oficina e na qual se insere o conjunto de ações de engajamento previstas neste Sumário Executivo.

2. Introdução

Este Sumário Executivo apresenta os principais objetivos, abordagens e aprendizados da primeira oficina de engajamento do programa AmazonFACE dedicada à interface entre ciência(s), políticas públicas e sociedade no contexto das mudanças climáticas. O documento é dirigido a formuladores de políticas, formadores de opinião e pesquisadores, em especial aos que participaram da oficina, e tem como finalidade sistematizar os principais pontos de convergência, os desafios identificados e as oportunidades de avanço discutidas coletivamente.

O AmazonFACE é um projeto guarda-chuva que articula iniciativas nacionais e internacionais voltadas a compreender os impactos do aumento do CO₂ atmosférico e das mudanças climáticas na Floresta Amazônica e nas populações que dela dependem. Ao reconhecer a complexidade socioecológica do bioma,

Scientific coordination:

Funding:

UK Government

A scientific programme

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

o programa incorpora, desde suas fases iniciais, uma dimensão voltada à interface ciência-política, entendendo que a relevância social da ciência depende de sua capacidade de dialogar com processos decisórios, arranjos institucionais e dinâmicas sociais.

A primeira oficina de engajamento, realizada em 16 de abril de 2025, nas dependências do MCTI em Brasília, representou um marco inaugural desse esforço. O encontro teve como foco abrir o diálogo entre cientistas, e representantes institucionais que atuam em políticas climáticas, evidenciando tanto o potencial quanto os desafios de articular o conhecimento científico à ação pública. As discussões ressaltaram a necessidade de superar modelos lineares de interação entre ciência e política, fortalecer abordagens de coprodução e ampliar a compreensão da ciência como recurso estratégico não apenas para o desenho, mas também para a implementação, o acompanhamento e a avaliação de políticas públicas.

Ao registrar e sistematizar os debates deste primeiro momento, o presente Sumário Executivo oferece uma base comum de entendimento e confiança sobre a interface entre ciência(s), políticas públicas e sociedade no âmbito do AmazonFACE. Este documento inaugura, assim, um processo contínuo de engajamento, concebido para acompanhar, informar e qualificar as decisões públicas em um contexto de crescente complexidade e urgência climática.

Engajar-se nesse processo significa fortalecer a capacidade do Estado e da sociedade de tomar decisões baseadas em evidências, socialmente legitimadas

Scientific coordination:

Funding:

A scientific programme

e territorialmente sensíveis, reduzindo riscos, antecipando conflitos e ampliando a eficácia das políticas públicas. Ao articular ciência de ponta, conhecimentos situados e ação política, o AmazonFACE se consolida como uma plataforma estratégica para transformar conhecimento científico em valor público, contribuindo não apenas para o enfrentamento das mudanças climáticas, mas também para o fortalecimento da governança democrática e da re-construção da confiança entre instituições, ciências e sociedade no Brasil.

Foto: Divulgação

3. Abordagem Metodológica da Oficina

A oficina foi concebida com base no entendimento, fundamentado na literatura de Estudos Sociais de Ciência e Tecnologia (ESCT), de que a interface entre ciência(s) e políticas públicas não opera como um processo linear de “transferência de evidências” para a tomada de decisões. Ao contrário, trata-se de um campo complexo, situado e frequentemente disputado, no qual conhecimentos circulam, são traduzidos, negociados e reinterpretados em meio a diferentes interesses, temporalidades institucionais e assimetrias de poder (Duarte, 2023; Fleury et al., 2019; S. Jasanoff, 2004; S. S. Jasanoff, 1987; Pielke, 2007).

Scientific coordination:

Funding:

UK Government

A scientific programme

No contexto brasileiro, pesquisas indicam que evidências científicas podem ser agendas políticas e arranjos institucionais específicos (Lahsen, 2009; Miguel & ignoradas, instrumentalizadas ou mobilizadas de forma seletiva, em função de Velho, 2013; Rajão et al., 2022).

Com base neste enquadramento, a oficina adotou uma abordagem participativa e transdisciplinar, concebida como um primeiro passo de um processo de engajamento que busca coproduzir, a médio e longo prazo, conhecimento acionável não apenas sobre conteúdos substantivos, como as mudanças climáticas, mas também sobre os mecanismos sociais e institucionais que condicionam a incorporação (ou não) da ciência em políticas públicas. Metodologicamente, a oficina combinou instrumentos capazes de mapear, de forma estruturada e sem reduzir sua complexidade, atores, relações e dinâmicas da interface ciência-política.

Considerando seu caráter inaugural, o objetivo principal da oficina não foi a coleta de dados, mas sim abrir e qualificar o diálogo entre cientistas, representantes institucionais e atores com atuação em políticas climáticas, permitindo explorar tanto o potencial quanto os desafios de articular o conhecimento científico à ação pública. Essa abordagem cria as bases para um processo contínuo de aprendizagem, coprodução e fortalecimento da interface entre ciência(s), políticas públicas e sociedade no âmbito do AmazonFACE.

Scientific coordination:

Funding:

A scientific programme

Sobre o recrutamento e a preparação do evento

A preparação da oficina começou, como primeiro passo metodológico, com uma reflexão estratégica sobre quem seriam os principais interlocutores e como estabelecer uma aproximação inicial qualificada entre os atores governamentais e a comunidade científica. O evento foi concebido como uma primeira iniciativa de diálogo estruturado entre representantes de políticas públicas e cientistas, envolvendo tanto membros do AmazonFACE quanto pesquisadores de destaque no cenário nacional e internacional, atuantes na agenda climática.

O critério principal para identificar os potenciais stakeholders foi a atuação direta no governo federal em políticas de mitigação, adaptação às mudanças climáticas e outras crises ecológicas. Com base nesse critério, o recrutamento combinou dois métodos complementares: (i) um mapeamento sistemático de stakeholders via websites oficiais do governo federal e dos ministérios com agendas relacionadas à política climática; e (ii) indicações e convites apoiados institucionalmente pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), coorganizador do evento.

O mapeamento de stakeholders foi organizado com base em três principais eixos temáticos: crise climática, biodiversidade e bioeconomia, abrangendo todos os ministérios e órgãos federais relacionados. Como resultado, foram destacados atores importantes no Ministério do Meio Ambiente, no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, no Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), incluindo tanto órgãos consultivos e deliberativos, como o Conselho Nacional do

Scientific coordination:

Funding:

A scientific programme

Meio Ambiente (CONAMA), quanto órgãos executores, como o IBAMA e o ICMBio.

Dentro desse conjunto, destacam-se os departamentos vinculados à Secretaria Nacional de Mudança do Clima (SMC), em especial o Departamento de Apoio ao Conselho Nacional de Mudança Climática (DCOL) e o Departamento de Políticas de Mitigação e Adaptação (DPMA). Outro colegiado de elevada relevância no qual foram mapeados stakeholders foi o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (CIM), por sua centralidade na articulação interministerial da agenda climática.

Os nomes dos palestrantes convidados foram oriundos principalmente do CIM. A partir da resposta positiva à participação, os organizadores dos órgãos e ministérios curaram a lista de convidados para as falas da manhã. Contatos foram feitos e, assim, fechou-se a programação daqueles que tiveram fala. Todos esses foram solicitados a expor suas necessidades de ciência do ponto de vista da sua atuação em políticas públicas. O conceito da oficina era exatamente fazer os cientistas ouvirem essas demandas e responderem a elas à tarde. Ainda que nem todas as falas tenham seguido esse roteiro, tivemos, mesmo assim, muitas informações valiosas sobre essas necessidades ao longo delas. O mapeamento mais amplo ajudou a identificar pessoas a serem convidadas para assistir ao evento, mas além desses stakeholders, o evento foi divulgado em redes do próprio MCTI.

Scientific coordination:

Funding:

UK Government

A scientific programme

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

A partir desse mapeamento, foram inicialmente identificadas 118 pessoas. Dentre essas, 85 receberam convite formal por e-mail, com informações sobre o projeto, os objetivos da oficina e o caráter exploratório e inaugural do evento. Considerando a capacidade física do auditório, os convites iniciais foram limitados, priorizando titulares de cargos estratégicos.

A lista final de participantes esperados foi composta por aqueles que responderam positivamente ao convite enviado por e-mail, somados aos participantes indicados e convidados diretamente pelo MCTI. No dia do evento, registrou-se a presença tanto de participantes previamente inscritos quanto de atores que, embora não inscritos formalmente, compareceram e manifestaram interesse em participar das discussões, o que reforça a relevância e o interesse institucional gerados pela iniciativa.

Foto: Divulgação

Scientific coordination:

Funding:

UK Government

A scientific programme

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

4. Principais Destaques

A primeira oficina do AmazonFACE dedicada à interface ciência-política cumpriu uma função estratégica inaugural: abrir o campo de diálogo entre diferentes setores do governo federal, tornar visíveis expectativas, linguagens e enquadramentos iniciais, e sinalizar como a ciência produzida no âmbito do AmazonFACE começa a se posicionar no espaço público e decisório. A agenda do evento encontra-se ao final deste documento, no Anexo 1.

Os destaques apresentados a seguir não decorrem de uma análise formal de dados, mas resultam de um processo de observação qualificada, da escuta das intervenções realizadas durante o evento e da revisitação do registro audiovisual, que permitiram identificar padrões recorrentes nas falas, convergências de entendimento, bem como lacunas e tensões ainda pouco explicitadas.

A partir dessa leitura interpretativa, foi possível identificar tendências compartilhadas entre os participantes, bem como oportunidades estratégicas para o fortalecimento da interface ciência(s)-política-sociedade no âmbito do AmazonFACE. Esses destaques servem, assim, como base para orientar reflexões críticas, ajustes metodológicos e os próximos passos do processo de engajamento, incluindo as etapas subsequentes previstas.

Enquadramentos iniciais compartilhados:

As apresentações e debates revelaram um conjunto de entendimentos compartilhados entre os participantes, nos quais se destacam:

Scientific coordination:

Funding:

UK Government

A scientific programme

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

UNião e Reconstrução

- Percepção geral compartilhada da centralidade da ciência como base para políticas climáticas eficazes, com forte ênfase em dados, monitoramento e evidências científicas robustas;
- Reconhecimento da relevância estratégica da Amazônia para a agenda climática nacional e internacional, tanto em termos de mitigação quanto de adaptação;
- Compreensão da interface ciência-política, predominantemente, como um desafio de comunicação, de coordenação institucional e de tradução do conhecimento científico para a tomada de decisão;
- Reconhecimento de que os territórios e os conhecimentos dos Povos Indígenas, Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais e Comunidades Locais não são apenas afetados pelas mudanças climáticas, mas também constituem parte ativa e estratégica das soluções de mitigação e adaptação, sendo centrais para qualquer política climática eficaz.

Limites e lacunas

Entre eles, destacam-se:

- A predominância de uma percepção de que a interface entre ciência e política é linear e tecnocrática, na qual a ciência aparece sobretudo como única produtora de evidências, a serem posteriormente utilizadas pela política;
- Uma abordagem de governança tratada majoritariamente em termos formalistas e tecnocráticos, com menor atenção às dimensões sociais, assimetrias de poder relacionadas à raça e ao gênero, territoriais, políticas e éticas;

Scientific coordination:

Funding:

A scientific programme

- A Amazônia frequentemente foi enquadrada como objeto passivo de conhecimento e gestão, mais do que como território-sujeito político vivo e vivido por muitos povos e saberes.
- Pouca problematização sobre quem define as perguntas científicas e com base em quais interesses (reforçando o caráter tecnocrático da governança);
- Inserção ainda limitada das ciências indígenas, tradicionais e locais como parte constitutiva, e não apenas complementar ou consultiva, da interface entre conhecimento e políticas públicas;
- Baixa explicitação dos históricos dos conflitos socioambientais, assimetrias de poder e disputas que atravessam as decisões sobre clima e floresta, tanto em escala regional quanto em escala nacional.

Oportunidades estratégicas identificadas

A partir desses enquadramentos e lacunas, a oficina permitiu identificar oportunidades claras de avanço, que orientam os próximos passos do AmazonFACE na interface ciência(s)–política–sociedade:

- Analisar criticamente o enquadramento inicial, tornando explícitos pressupostos, linguagens e lógicas que moldam o diálogo entre ciência e política;
- Expandir a compreensão da interface ciência–política, deslocando-a de um modelo linear (produção → uso) para uma abordagem processual, relacional e coproduzida;
- Avançar para além de estratégias centradas na disseminação de resultados para abraçar processos de coprodução do conhecimento,

envolvendo decisores, gestores públicos e atores territoriais desde a definição de problemas e prioridades;

- Reenquadrar a Amazônia, passando de objeto de intervenção para sujeito político, social e ontológico, integrando modos de vida, experiências e conhecimentos locais como elementos estruturantes da governança climática;
- Transitar de uma governança puramente tecnicista para uma governança mais reflexiva, incorporando explicitamente conflitos, incertezas e desigualdades como componentes constitutivos, e não obstáculos, das políticas climáticas;
- Reconhecer a ciência como prática situada, com implicações políticas, éticas e territoriais, fortalecendo sua legitimidade social e sua relevância pública.

De maneira geral, há uma grande oportunidade de ampliar a abordagem de governança para além de arranjos predominantemente tecnocráticos e institucionais, incorporando de forma explícita as dimensões sociais, territoriais, políticas e éticas das mudanças climáticas, bem como as assimetrias de poder relacionadas à raça e ao gênero, de modo a fortalecer a legitimidade, a justiça e a efetividade das políticas públicas.

5. Próximos Passos

A primeira oficina reforçou claramente a necessidade de dar continuidade e institucionalizar o diálogo entre ciência(s), políticas públicas e sociedade, para além de eventos pontuais ou de janelas políticas específicas. Houve consenso

Scientific coordination:

Funding:

UK Government

A scientific programme

entre os participantes de que o valor estratégico do AmazonFACE reside não apenas na produção de ciência de ponta, mas, sobretudo, na sua capacidade de sustentar, ao longo do tempo, espaços de escuta, tradução e coprodução, fortalecendo vínculos entre ciência, instituições públicas e sociedade.

Com esse objetivo, o AmazonFACE deu início a um processo estruturado de engajamento de médio prazo, que será conduzido ao longo dos próximos dois anos por meio de uma pesquisa de pós-doutorado temática, dedicada a acompanhar, analisar e fortalecer a interface ciência-política-sociedade no âmbito do programa. Essa pesquisa adota uma abordagem transdisciplinar, qualitativa e multimétodo, combinando etnografia, entrevistas com cientistas, gestores públicos e representantes sociais, análise documental, observação participante e metodologias participativas. O foco é compreender como as evidências científicas circulam, são mobilizadas, reinterpretadas ou contestadas, e como influenciam, ou deixam de influenciar, processos decisórios em um momento crucial para o futuro da Amazônia.

A natureza multilocalizada da etnografia permitirá acompanhar o experimento e seus desdobramentos institucionais em diferentes contextos e escalas, incluindo Manaus, Campinas e Brasília, capturando tanto interações formais quanto informais que moldam a interface ciência-política. O primeiro desses desdobramentos será a realização de uma oficina presencial em Manaus, no primeiro semestre de 2026, com atores locais e regionais. Diferentemente da oficina inaugural, esta etapa terá como objetivo explícito a produção de dados qualitativos, voltados a compreender as percepções sobre o futuro da Amazônia

Scientific coordination:

Funding:

A scientific programme

no contexto das mudanças climáticas e da interface ciência-política-sociedade. E uma segunda oficina em Brasília, em 2027, trazendo os resultados da segunda oficina e conectando atores locais e regionais com atores atuantes em âmbito nacional.

Para além de resultados pontuais, o objetivo é estabelecer bases duradouras para processos contínuos de coprodução transdisciplinar do conhecimento e de engajamento político, promovendo laços mais estreitos entre ciência, comunidades, instituições e política, e contribuindo para a construção de futuros mais justos, resilientes e plurais para a Amazônia.

Abertura do Workshop de Engajamento: Ciência e Política em Mudanças Climáticas - o caso do Programa AmazonFACE. Foto: Luara Baggi (ASCOM/MCTI).

Scientific coordination:

Funding:

A scientific programme

Cronograma:

Ano	Marco / Local	Foco	Atividades-chave	Entregas / Resultados
2025	1ª Oficina – Brasília (abril)	Abertura da interface ciência(s) – política – sociedade	Diálogo inaugural entre stakeholders da política pública e cientistas do programa AmazonFACE; identificação de enquadramentos, expectativas, lacunas e oportunidades; alinhamento sobre não linearidade da interface	Base comum de entendimento; agenda inicial de continuidade; fortalecimento de redes e interlocução institucional
2025 2027	Pesquisa de pós-doutorado (multiescalar: Manaus – Campinas – Brasília)	Acompanhamento e qualificação do processo de engajamento	Etnografia multi-localizada; entrevistas; análise documental; observação participante; mapeamento contínuo de dinâmicas e circulação de evidências	Insumos analíticos sobre a interface ciência-política; sistematização de aprendizados; preparação dos próximos engajamentos
2026	2ª Oficina – Manaus (prevista)	Aprofundamento territorial (Amazônia)	Net-Map para mapeamento/seleção participativa de interlocutores; oficina 3H-CLD para explorar futuros desejados, desafios e caminhos de transição	Dados qualitativos e materiais visuais (mapas/CLDs); diagnóstico territorial; identificação de barreiras e pontos de alavancagem para políticas climáticas
2027	3ª Oficina – Brasília (prevista)	Consolidação e articulação nacional	Síntese dos achados (institucional + territorial); articulação entre escalas; diálogo com formuladores de políticas; institucionalização do processo	Policy brief(s) e recomendações estratégicas; consolidação de redes; agenda de continuidade pós-2027

6. Referências Bibliográficas

Duarte, T. R. (2023). Trust at the Climate Science-Policy Interface. In Z. Baker, T. Law, M. Vardy, & S. Zehr (Eds), *Climate, Science and Society* (pp. 161–166). Routledge.

Fleury, L. C., Miguel, J. C. H., & Taddei, R. R. (2019). Mudanças climáticas, ciência e sociedade. *Sociologias*, 21(51). <https://doi.org/10.1590/15174522-0215101>

Jasanoff, S. (2004). *States of Knowledge: The Co-production of Science and the Social Order* (Jasanoff, S. (2004). States of knowledge: the co-production of science and the social order: Routledge.). Routledge.

<https://www.routledge.com/States-of-Knowledge-The-Co-production-of-Science-and-the-Social-Order/Jasanoff/p/book/9780415403290>

Jasanoff, S. S. (1987). Contested Boundaries in Policy-Relevant Science. *Social Studies of Science*, 17(2), 195–230.

Lahsen, M. (2009). A science–policy interface in the global south: The politics of carbon sinks and science in Brazil. *Climatic Change*, 97(3), 339–372.

<https://doi.org/10.1007/s10584-009-9610-6>

Miguel, J. C. H., & Velho, L. (2013). Especialistas e políticas: As audiências públicas do novo Código Florestal. *Revista Tecnologia e Sociedade*, 9(17).

<https://doi.org/10.3895/rts.v9n17.2611>

Miguel, C.H., J. (2025). *Ciência e política no novo regime climático: Perspectivas dos estudos de ciência, tecnologia e sociedade* (1st edn). Editora Unicamp.

<https://loja.editoraunicamp.com.br/Categoria/ciencia-e-politica-no-novo-regime-climatico-767/p>

Pielke, J., Roger A. (2007). *The Honest Broker: Making Sense of Science in Policy and Politics*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511818110>

Rajão, R., Nobre, A. D., Cunha, E. L. T. P., Duarte, T. R., Marcolino, C., Soares-Filho, B., Sparovek, G., Rodrigues, R. R., Valera, C., Bustamante, M., Nobre, C., & Santos de Lima, L. (2022). The risk of fake controversies for Brazilian environmental policies. *Biological Conservation*, 266, 109447. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2021.109447>

Scientific coordination:

Funding:

A scientific programme

Anexo 1.

Programa AmazonFACE Área de Pesquisa 5 - Socioambiental

Workshop de Engajamento: Ciência e Política em Mudanças Climáticas - o caso do Programa AmazonFACE

Data: 16 de abril de 2025
Horário: 9h00 às 17h00
Local: Auditório MCTI, Brasília, Brasil
Apoio: MCTI (Brasil), MetOffice (Reino Unido)

Temas do Workshop

- Aproximar ciência e política para fortalecer impactos positivos do Programa AmazonFACE no Brasil e no exterior
- Ajudar a AmazonFACE a produzir conhecimento utilizável e acionável para políticas
- Ampliar o conhecimento sobre o programa AmazonFACE nos círculos políticos brasileiros
- Apresentar aos cientistas da AmazonFACE as preocupações e os atores políticos
- Abrir oportunidades para pesquisas do AmazonFACE sobre a interface ciência-política

Comissão Organizadora:

Marko Monteiro (UNICAMP)
Marcio Rojas (MCTI)
Marisol Marini (USP)
Poliana Martins (UNICAMP)
Maria Clara Ferreira Guimarães (UNICAMP)

Apoios:

MCTI (Brasil), MetOffice (Reino Unido)

Scientific coordination:

Funding:

A scientific programme

Programa do Workshop

8h30 – Recepção e Inscrição

- Acolhimento de participantes e distribuição de materiais do evento
- Café

9h00 – Abertura Oficial

- **Palestrantes:**
 - Coordenações do Programa AmazonFACE e da Área Socioambiental - Carlos Alberto Nobre Quesada (INPA), Maira Padgurschi (CNPEM)
 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil – Andrea Latgé (Secretaria de Políticas e Programas Estratégicos do MCTI)
 - Casa Civil - Adriano Santhiago de Oliveira, Secretaria de Articulação e Monitoramento
 - Embaixada do Reino Unido no Brasil - Tony Kay, Vice-Embaixador da Embaixada Britânica em Brasília
 - CCC – Comitê de Mudanças Climáticas do Reino Unido – Richard Betts; colaborador do IPCC, Avaliação de Risco de Mudança Climática do Reino Unido e AmazonFACE
- **Tempo estimado:** 30 minutos
- **Objetivo:** Apresentar os objetivos do evento e destacar a importância da colaboração entre ciência e política para as agendas climáticas brasileiras e globais. Apresentar brevemente o programa AmazonFACE e o escopo da cooperação Brasil-Reino Unido em pesquisa.

9h30 – Palestras de abertura

- **Tema:** "A Interface entre Ciência e Política no Combate às Mudanças Climáticas"
- **Palestrantes:**
 - **Mercedes Bustamante** – Universidade de Brasília - UnB
 - **Richard Betts** - Universidade de Exeter / Met Office Reino Unido
- **Tempo estimado:** 1 hora (20 min para cada palestrante principal, 20 min para comentários/perguntas)
- **Objetivo:** Apresentar visões complementares sobre como ciência e política interagem no enfrentamento das mudanças climáticas, oferecendo uma base conceitual e prática para os debates ao longo do dia

10h30 – Pausa para café

10h50 – Painel 1: Necessidades da Política Pública e a Ciência das Mudanças Climáticas

Scientific coordination:

Funding:

UK Government

A scientific programme

-
- 1) **Tema:** "Quais são as percepções e necessidades dos atores políticos no que se refere ao conhecimento científico sobre mudanças climáticas?"
 - 1) **Formato:** Os participantes do painel de diferentes áreas políticas apresentarão brevemente (5 min cada) informações sobre como eles se relacionam com as informações científicas; como essas informações são obtidas; como eles se relacionam com os cientistas; e quais lacunas eles percebem nessa relação com cientistas e a ciência.
- **Participantes:**
 - Ministério da Agricultura e Pecuária - Rodrigo Dantas (Coordenador-geral de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono no MAPA)
 - Ministério das Cidades - Taís Furtado Pontes (Coordenadora-Geral - Coordenação-Geral de Adaptação das Cidades às Mudanças Climáticas - CGMC/DAC/SNDUM)
 - Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas – Inamara Mélo (Diretora do Departamento de Políticas para Adaptação e Resiliência à Mudança do Clima, SMC/MMA)
 - Ministério dos Povos Indígenas - Ricardo Neves Romcy Pereira (Coordenador-Geral de Promoção do Bem Viver Indígena - CGPB)
 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - Edgar Luiz Rodrigues (Coordenador-Geral de Patrimônio Genético)
 - Ministério da Fazenda – Julia Mascarello (Coordenadora-Geral de Estrutura Produtiva e Sustentabilidade)
 - Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional - Armin Augusto Braun (Diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres – Cenad/Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil)
 - Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - Ernesto Galindo (Diretor Substituto do Departamento de Avaliação, Monitoramento, Estudos e Informações Estratégicas - DAMEI/SE/MDA)
 - Ministério de Minas e Energia - Sérgio Ayrimoraes (Coordenador-Geral do Departamento de Informações, Estudos e Eficiência Energética do Ministério de Minas e Energia)
 - Ministério do Planejamento e Orçamento - Fabiano Chaves da Silva (Subsecretário de Planejamento de Longo Prazo)
 - Ministério das Relações Exteriores - Pedro Ivo Ferraz da Silva (Coordenador de Ciência e Tecnologia e relações bilaterais/Departamento de Clima)
 - **Tempo estimado:** 1 hora e 50 minutos no total (5 minutos para cada apresentador; 20 minutos para discussão/síntese moderada)
 - **Moderadores:** Marcio Rojas (MCTI), Marko Monteiro (Unicamp)
-

12h40 – Intervalo para almoço

14h00 – Considerações da Sra. Ministra Luciana Santos – Ministério da Ciência e da Tecnologia

14:30- Painel 2: O programa AmazonFACE e sua aplicabilidade às políticas de Mudanças Climáticas

- **Tema:** Principais áreas do programa AmazonFACE, seus resultados e como elas entendem o impacto e a interface com a política pública
- **Formato:** Painel com cientistas seniores do AmazonFACE (10 minutos de fala para cada um): David Lapola (Cepagri/Unicamp), Carlos Alberto Nobre Quesada (INPA), Tomas Ferreira Domingues (USP), Máira de Campos Gorgulho Padgurschi (CNPEN), Thiago Mota Cardoso (UFAM), Simone Vieira (UNICAMP)
- **Discussão:**
 - Apresentação das principais áreas de pesquisa e resultados do projeto AmazonFACE
 - Como os cientistas compreendem as demandas e preocupações políticas apresentadas durante a manhã? De que forma suas áreas de pesquisa podem contribuir para atender essas necessidades? Quais lacunas ainda existem nessa interação entre ciência e política? Há pontos de desencontro ou interpretações equivocadas que precisam ser discutidos de forma mais direta no futuro?
- **Tempo estimado:** 90 minutos (60 minutos para pesquisadores/as do AmazonFACE e 30 minutos para discussão moderada)
 - 1) **Moderador:** Marko Monteiro

16h00 – Perguntas e respostas e interações

- **Formato:** Espaço aberto para representantes do governo fazerem perguntas aos cientistas do projeto AmazonFACE e vice-versa.
- **Tempo estimado:** 30 minutos

16h30 – Pausa para café

17h00 – Mesa Redonda: Síntese e Próximos Passos

- **Participantes:**
 - Representantes dos ministérios participantes (20 minutos)
 - Pesquisadores do AmazonFACE e moderadores dos painéis anteriores (20 minutos)
- **Objetivo:** Promover uma maior interação entre agentes políticos e cientistas. Cada participante da política será convidado a compartilhar as principais conclusões do evento, tentando também apontar oportunidades de cooperação e lacunas em

Scientific coordination:

Funding:

A scientific programme

sua interface com a ciência. Os principais cientistas do AmazonFACE compartilharão as principais conclusões, como entendem as necessidades políticas e como podem contribuir.

8. **Tempo estimado:** 40 minutos

17h40 – Encerramento do Evento

Scientific coordination:

Funding:

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

A scientific programme

